

G‘O‘ZANING PAXTA HOSILIGA VA SIFATIGA MIKROELEMENTLI SUYUQ O‘G‘ITLARNING TA‘SIRI

Teshaboyev Nodirbek Ikromjnovich

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu tajribada g‘o‘zaning barcha ko‘rsatkichlari, xosil shoxlari, barg satxi fotosinte maxsuldorligi, ko‘saklarni yetilishi orasida paxta hosili bo‘yicha olingan ma‘lumotlar muhim ahamiyatga egadir, chunki xar qanday agrotexnik tadbirning maqsadi paxta hosili va sifatini oshirishga qaratiladi.

Kalit so‘zlar; agrotexnik, mikroelementlar, xosil, suyuq holatdagi, terimi, barg, paxta, salmog‘i, fonida.

Абстрактный: В этом опыте важна информация, полученная об урожайности хлопчатника среди всех показателей хлопчатника, урожайности ветвей, фотосинтетической продуктивности листовой поверхности, формирования коробочек, поскольку целью любой агротехнической деятельности является повышение урожайности и качества хлопка.

Ключевые слова; агротехника, микроэлементы, урожай, жидкое состояние, урожай, лист, хлопок, масса, фон.

Abstract: In this experiment, the information obtained on the cotton yield among all the indicators of cotton, yield branches, photosynthetic productivity of the leaf surface, boll formation is important, because the goal of any agrotechnical activity is to increase the yield and quality of cotton.

Key words; agrotechnical, microelements, crop, liquid state, harvest, leaf, cotton, weight, background.

KIRISH Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2020 yil yakunlari bo‘yicha 2021 yil Parlamentga murojaatnomasida, Mamlakatimiz qishloq xo‘jalik tizimida amalga oshirilayotgan ulkan o‘zgarishlar, jumladan, qishloq xo‘jaligidagi islohotlar, yer maydonlari to‘liq xususiy klaster va kooperasiyalarga berilgani paxtachilikda

hosildorlikni bir yilda o‘rtacha 10 foizga oshirish imkonining yaratilganligi, bu yil 91 ming gektar yer maydoni qaytadan foydalanishga kiritilganligi 133 ming gektar yoki o‘tgan yilga nisbatan 2 barobar ko‘p maydonda suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etilganligini ta’kidlab o‘tdi. O‘zbekistonda yetishtiriladigan g‘o‘za navlari tezpishar, serhosil, tola chiqimi yuqori, tola sifati yaxshi, chigiti moy va oqsil moddalarga boy, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga chidamli (tuproqning sho‘rlanishi, past harorat, garmsel, qurg‘oqchilik va boshq.) shuningdek, kasallik va zararkunandalarga chidamli, agrotexnik tadbirlardan samarali foydalanadigan, qator oralarini ishlashni mexanizatsiyalashga, mashina terimiga moslashgan hamda boshqa qimmatli xo‘jalik belgilar va xususiyatlarga ega bo‘lishi talab qilinadi. [1-3 b.]

Muammoning o‘rganilganlik darajasi I.Boboxo‘jayev, P.Uzoqov [87-121 b.] lar turli xil mikroelementlarning o‘simliklar hayotidagi ahamiyatini bayon etishgan. Jumladan, alyuminiyning azotli birikmalari o‘simliklarning qurg‘oqchilikga chidamliligini oshiradi. Temir moddasi ishtirokisiz fotosintez susayib xlorofill hosil bo‘lmaydi, o‘simliklarda temir moddasi yetishmaganda xloroz bilan kasallanadi. Kalsiy va magniy o‘simlik hamda hayvonot dunyosi organizmlari hayotida katta ahamiyatga ega bo‘lib, kalsiy atmosferadagi azot fiksatsiyasida va organik moddalardan minerallanib, turli oziqa moddalar to‘planishi, oqsil moddalari sintezida ishtirok etadi. [15-16-6.]

Tadqiqotni olib borish uslublari: Dala va laboratoriya sharoitidagi tajribalar. Dala tajribalari Farg‘ona viloyati, Quva tumanida joylashgan PSUYEAITI tajriba uchastkasining o‘tloqisoz tuproqlari sharoitida jadvalda keltirilgan tizim bo‘yicha olib boriladi. Olib borilgan dala tajribalari institutda qabul qilingan “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (2007), qo‘llanmalari asosida olib borildi. [4-5-6.]

Tadqiqot natijalari va muxokamasi. Dala tajribasining tadqiqotlarda mineral o‘g‘itlarning fonida suyuq holatda mikroelementlar va NPK o‘g‘itlari barg orqali g‘o‘zaning rivojlanish davrlarida qo‘llanilganda paxta hosiliga ta’siri aniqlandi. (jadvallar). Ta’kidlash joizki, tadqiqot yillari iqlimning qulay kelganligiga qaramay, 2021 yilda nisbatan yuqoriroq ko‘rsatkichlar olingan. Yana shuni ham aytish kerakki, mineral o‘g‘itlarning meyorlari N 130, P 90, K 65 kg/ga dan N 180, P 125, K 90

kg/ga ga va N 330, P 160, K 115 kg/ga ortishi bilannazorat variantlarida paxta hosillarini ortganligi kuzatilgan, lekin bu holda barg orqali sepilgan suyuq holatdagi mikroelementlar va NPK o‘g‘itlarining ta’siri pasayganligi aniqlandi.

Mineral o‘g‘itlar N 130, P 90, K 65 kg/ga meyorlarda qo‘llanilgan I-fondagi (1-4) variantlarning nazoratida tadqiqot yillariga mutanosib ravishda paxta hosili 3 qaytariqdan o‘rtacha 33,9; 34,4 va 32,8 s/ga ni 3 yilda o‘rtacha esa 33,7 s/ga ni tashkil etib, bu variantda birinchi terim salmog‘i 26,7 s/ga ni yoki 79,2% ga ikkinchisi esa 7,0 s/ga ga teng bo‘lganligi kuzatildi.

Yuqorida keltirilgan raqamlarga qaraganda 2021 yil sharoitida nisbatan yuqori (34,4 s/ga) paxta hosili olingan, bu esa xar xilda iqlimning ozroq bo‘lsa ham boshqa yillarga qaraganda maqbul kelganligidan dalolat beradi.

Mineral o‘g‘itlarning yuqoridagi fonida suyuq holatdagi mikroelementlar g‘o‘zani rivojlanish davrlarida 3 marta (150+200+250 ml/ga) barg orqali suspenziya holatda qo‘llanilganda paxta hosillari mutanosib ravishda 37,6; 39,1 va 37,3 s/ga ni o‘rtacha 3 yilda esa 38,0 s/ga ni tashkil etgan holda mikroelementlar ta’sirida 4,3 s/ga qo‘shimcha paxta hosili olingan. paxtaning 1-terimi bu variantda 33,8 s/ga ni (88,9 %) ni tashkil etganligi aniqlanganki bu oxirgi ko‘rsatkich nazoratdan 9,7 % ga yuqoridir. Demak, qo‘llanilgan suspenziyalar ta’sirida nafaqat paxta hosilini qolaversa 1-terim salmog‘ini ham ortishi kuzatiladi. Biz oldingi bo‘limlarda bayon qilganimizdek, bunga sabab, qo‘llanilgan mikroelementlar ta’sirida g‘o‘za barg sathi yuzasining ortishi va fotosintez jarayonining tezlashishi hisobiga modda almashinuv yaxshilangan va g‘o‘zaning rivojlanishi uchun maqbul sharoit yaratilgan.

Mineral o‘g‘itlarning I-fonida (boshqalarida xam) nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar suyuq holatdagi NPK va makroelementlar g‘o‘zani barglari orqali 3 marta (3,0+3,5+4,0 l/ga) qo‘llanilganda olinib, 3 yilda o‘rtacha paxta hosili 38,5 s/ga ni, qo‘shimchasi 4,8 s/ga ni tashkil etgan. bu variantda 1-terim salmog‘i 35,2 s/ga yoki 91,4 % ga teng bo‘lib, nazoratdan 12,2% ga, qolaversa 2- variantnikidan 2,5 % ga yuqori bo‘lganligi aniqlangan. Mineral o‘g‘itlarni I -fonida Kafolon deb nomlangan suyuq mikroelementlar aralashmasi barg orqali 4 marta (2,0+2,0+2,0+2,0 l/ga) qo‘llanilganda paxta hosili o‘rtacha 3 yilda 37,1 s/ga ni, nazoratdan

qo‘shimchasi 3,4 s/ga ni tashkil etib, 1-terim salmog‘i 88,1% ga teng bo‘lganligi kuzatilgan. Demak, Kafolon paxta hosiliga bo‘lgan ta‘siri yuqori, lekin boshqa tarkibdagi mikroelementlarga nisbatan 0,9-1,4 s/ga kamroq bo‘lganligi aniqlangan.

Mineral o‘g‘itlar N 180, P 125, K 90 kg/ga meyorlarda qo‘llanilgan variant (II-fon) larning nazoratida 3 yilda o‘rtacha paxta hosili 37,4 s/ga ni tashkil etib, o‘g‘it meyorlari ortish hisobiga 3,7 s/ga qo‘shimcha olingan.

Ta‘kidlash joizki, bu 5-variant ko‘rsatkichlari I-fondagi Kafolon (mikroelementlar) qo‘llanilgan 4-variantiga yaqin (37,1-37,4 s/ga) bo‘lganligi kuzatilgan. Demak, mikroelementlarni barg orqali qo‘llashda mineral o‘g‘itlar meyorini N 50, P 35, K 25kg/ga meyorda kamaytirish mumkinligi aniqlangan. Qolaversa, 2 va 3-variantlarda bundan xam yaxshiroq natijalar olingan va paxta hosili 5-variantnikidan 0,6-1,1s/ga yuqoriroq bo‘lgan. Yana bir holatni tushuntirib o‘tish kerakki, mineral o‘g‘itlarning meyorlari ortgani sari paxta hosili xam kupaygani holda 1-terim salmog‘i aksincha pasayganligi kuzatiladi. Nazoratdan (1-5-9) variantlarda o‘g‘it meyorlariga bog‘liq holda paxta hosilining 1-terim salmoqlari mutanosib ravishda 79,2-78,2 va 76,5 % ni tashkil etib, 1,0-1,7 % ga kamayaborgan. Bunga sabab, o‘g‘it meyorlari ortgani sari nafaqat paxta hosili qolaversa g‘o‘zaning vegetativ qismlari xam ko‘payadi, natijada rivojlanish sekinlashadi va paxtani pishib yetilishi kechikadi. Buning uchun xar bir agrotexnik tadbirni maqbul holatini aniqlash kerak bo‘ladi.

Mineral o‘g‘itlarning II-fonida suyuq holatdagi mikroelementlar barg orqali qo‘llanilgan variantda 3 yilda o‘rtacha paxta hosili 40,2 s/ga ni, o‘g‘itdan qo‘shimchasi 2,2 s/ga ni, mikroelementdan esa 2,8 s/ga ni tashkil etganligi aniqlangan.

1-jadval

G‘o‘zada mikroelementli mineral o‘g‘itlarni barg orqali qo‘llashning paxta hosiliga ta‘siri, (s/ga)

G'o'zada mikroelementli mineral o'g'itlarni barg orqali qo'llashning paxta hosiliga ta'siri, (s/ga)

Variant tartibi	Mineral o'g'itlarning yillik meyorlari, kg/ga			Mikroelementli mineral o'g'itlar, ml, l/ga	Terimlar		Yillar			3 yilda o'rtacha	Qo'shimchasi	
	N	P	K		1	2	2020	2021	2022		o'g'itdan	mikroelementdan
	1	130	90		65	–	26,7	7,0	33,9		34,4	32,8
2	130	90	65	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	33,8	4,2	37,6	39,1	37,3	38,0	-	4,3
3	130	90	65	Suyuq NPK va mikroelementlar (Ento Mikro)	35,2	3,3	38,4	39,5	37,6	38,5	-	4,8
4	130	90	65	Kafolon	32,7	4,4	37,3	37,0	37,0	37,1	-	3,4
5	180	125	90	–	29,2	8,4	37,0	38,2	37,0	37,4	3,7	-
6	180	125	90	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	35,4	4,8	40,4	40,8	39,3	40,2	2,2	2,8
7	180	125	90	Suyuq NPK va mikroelementlar (Ento Mikro)	37,7	4,1	42,0	42,3	40,6	41,8	3,3	3,4
8	180	125	90	Kafolon	34,7	5,1	38,7	40,3	38,9	39,8	2,7	2,4
9	230	160	115	–	30,7	9,4	39,8	40,9	39,6	40,1	6,4 (2,7)	-
10	230	160	115	Suyuq mikroelementlar (Aminomax)	36,6	5,3	42,0	42,6	41,1	41,9	3,9 (1,7)	1,8
11	230	160	115	Suyuq NPK va mikroelementlar (Ento Mikro)	37,5	4,7	42,6	42,8	41,2	42,2	3,7 (0,4)	2,1
12	230	160	115	Kafolon	34,7	5,6	40,0	40,9	40,0	40,3	3,2 (0,5)	0,2

NSR 05 = 1,10 1,63 0,91 n/ra

NSR 05 = 2,82 4,07 2,36 %

Tajribada nisbatan maqbul ko'rsatkichlar mikroelementlar suyuq holatdagi NPK o'g'itlari bilan barg orqali qo'llanilganda olinib, o'rtacha paxta hosili 41,8 s/ga ni, o'g'itdan qo'shimchasi 3,3 s/ga, mikroelementdan esa 3,4 s/ga ni tashkil etgan. Bu variantda 1-terim salmog'i 90,1 % ni tashkil etgan holda I-fon nazoratdan avvalo 11,9 % ga, yuqori, lekin II-fondagi paralel variantnikidan (3) 1,4% ga kamroq bo'lganligi kuzatilgan.

Kafolon mikroelementlar to'plami barg orqali 4 marta qo'llanilgan 8-variantda yuqoridagi ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 39,8 s/ga ni, o'g'itdan qo'shimchasi 2,7 va Kafolon 2,4 s/ga yuqori bo'lsa, maqbul variant(7) nikidan esa 2,0; 0,6 va 1,0 s/ga kamroq ekanligi aniqlangan.

Qayta takrorlansa xam aytish kerakki bu variantda o'g'it meyorlaridan 2,7 s/ga qo'shimcha olingan bo'lsa, Kafolon ni ta'siri II-fonidagiga (4-var) nisbatang 1,0 s/ga pastroq bo'lgan.

Mineral o‘g‘itlar meyorlari N230, P160, K115 kg/ga ortishi bilan paxta hosili nazoratda (9-var) 40,1 s/ga ni tashkil etib, I-fonga nisbatan 6,4 s/ga, II-fondan esa 2,7 s/ga ortganligi kuzatilgan, vaholanki I-fon bilan II-fon orasida paxta hosili 3,7 s/ga ortgan edi.

Mineral o‘g‘itlarning III-fonida suyuq mikroelementlar 3 marta barg orqali sepilganda paxta hosili 3 yilda o‘rtacha 41,9 s/ ga ni tashkil etib, o‘g‘it meyorlarining ortishi hisobiga 3,9 s/ga, mikroelementdan 1,8 s/ga qo‘shimcha olingan. Bu ko‘rsatkichlar II-fondagi paralel (6) variantnikidan 1,7; 1,0 s/ga farqlandi.

Tajribada suyuq NPK va makroelementlar barg orqali qo‘llanilgan (2) variantda paxta hosili 3 yilda o‘rtacha 42,2 s/ga ni, qo‘shimchalari 3,7 va 2,1 s/ga ni tashkil etgan. Bu esa II-fondagi paralel variantnikidan mutanosib ravishda 0,4; 0,4 s/ga yuqori, lekin mikroelement ta‘sirini 1,3 s/ga kamroq bo‘lganligi aniqlangan. Shuningdek 1-terim salmog‘i 88,4 % ni tashkil etib, I-fondan 2,6 % ga, II-fondan esa 0,3 % ga kamroq bo‘lgan. Kafolon qo‘llanilgan 12-variantda xam nazoratga nisbatan o‘g‘itdan 3,2 s/ga, mikroelementdan 0,2 s/ga qo‘shimcha olingan.

Xulosa va tavsiyalar

1. G‘o‘zaning S-8290 navida qo‘llanilgan mineral o‘g‘itlarning meyorlari N130 P90 K65 kg dan N180 P125 K90 kg/ga ortishi bilan paxta hosili 3,3 s/ga ortishi, o‘g‘itlar meyorlari yanada N230 P160 K115 kg/ga ortgan esa bu raqam 0,4 s/ga ko‘payganligi kuzatildi.

2. Tajribada nisbatan maqbul ko‘rsatkichlar N180 P125 K90 kg/ga fonida g‘o‘za bargi orqali 3 marta suyuq holatdagi NPK va mikroelementlar suspenziya sifatida qo‘llanilganda olinib, paxta hosili o‘rtacha 3 yilda 41,8 s/ga ni, qo‘shimchalari 3,3 va 3,4 s/ga ni, 1-terim salmog‘i esa 90,1 % ni tashkil etganligi aniqlangan.

3. Mineral o‘g‘itlarning I-fonida qo‘llanilgan mikroelementlarning ta‘sirida olingan paxta hosili ko‘rsatkichlari II fondagi nazoratga teng yoki ortiqroq bo‘lganligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 15 sentabrdagi “2018 yil hosili uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarini oqilana joylashtirish chora tadbirlari va qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqish xajmlari to‘g‘risida” dagi PQ-3281- son qarori

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 29 dekabrda «2016-2020 yillarda qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2460-son qarori

3.Abdualimov Sh.X., Karimov Sh. G‘o‘za parvarishida yangi stimulyatorlarining samarasi //O‘zbekiston paxtachiligini rivojlantirish istiqbollari. PSUYEAITI maqolalar to‘plami II-qism. -Toshkent, 2014. -B. 256-259.

4.Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari – O‘zPITI, Toshent 2007.